

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Мурадова Н. У.

доцент кафедры экономики, д.ф.э.н. (PhD),

Самаркандский филиал

Ташкентского международного университета Кимё,

**ОБЗОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА**

Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость повышения привлекательности высших учебных заведений в цифровой среде для поддержания конкурентоспособности. В частности, раскрывается состояние первичных результатов поиска информации о высшем образовании, поскольку органический поток в Интернете является одним из ключевых показателей привлекательности цифровых образовательных платформ.

Ключевые слова: цифровизация вузов,; цифровые образовательные платформы; привлекательность веб-страницы;

**ЎЗБЕКISTON OLIY TA’LIM MASSASALARI RAQAMLI
TA’LIM PLATFORMALARINING ISTEMOLCHILIK
JOZIBADORLIGI SHARHI**

Аннотация. Ушбу мақолада рақобатбардошликни сақлаш учун рақамли муҳитда олий таълим муассасаларининг жозибадорлигини ошириш зарурлиги таҳлил қилинади. Хусусан, олий таълимга оид маълумотларни қидиришнинг бирламчи натижалари ҳолати аниқланди, боиси, Интернетдаги органик оқим рақамли таълим платформалари жозибадорлигининг асосий

кўрсаткичларидан бири ҳисобланади.

Калит сўзлари: OTM рақамлашуви; рақамли таълим платформалари; веб-саҳифа жозибадорлиги; SCIENCEWEB.

OVERVIEW OF CONSUMER ATTRACTIVENESS OF DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UZBEKISTAN

Annotation. This thesis reflects the need to increase the attractiveness of higher education institutions in the digital environment in order to support competitiveness. In particular, the state of the initial search results of information about HEIs is presented, since the organic flow in the web environment is one of the key indicators of the criterion of attractiveness of digital educational platforms.

Keywords: digitisation of higher education institutions; digital educational platforms; attractiveness of websites; SCIENCEWEB.

Цифровизация - это один из ключевых инструментов, способствующих поддержанию конкурентоспособности во всех сферах социально-экономической деятельности. Образовательный сектор считается одним из первых, кто активно внедрял цифровые технологии в свою работу благодаря неограниченным возможностям, скорости и гибкости цифровой трансформации. Этой отрасли удалось не только охватить новые группы пользователей через цифровую среду и использовать различные формы обучения, но и активно применять цифровые технологии в своей работе.

Образовательному сектору удалось не только привлечь новых потребителей через цифровую среду и использовать разнообразные методы обучения, но и успешно внедрить в свою работу маркетинговые механизмы, направленные на конкурентную политику.

Благодаря применению цифровых технологий образовательные учреждения могут успешно интегрировать маркетинговые механизмы конкурентной политики и привлекать внимание потенциальных покупателей. Одной из главных задач образовательных систем в условиях цифровой среды является поддержка конкурентоспособности и успешного развития в

современных условиях.

Республика Узбекистан начала свои первые шаги по цифровой трансформации сферы образования, определив приоритетные задачи для формирования Нового Узбекистана. Среди них были указаны создание инновационного межвузовского образовательного и исследовательского центра для талантливой молодежи и ученых, а также внедрение норм дистанционного обучения для студентов очного отделения с академическим отпуском. Кроме того, была запущена единая сеть "электронное образование".

Нами были изучены ряд научных работ, посвященные исследованиям повышения конкурентоспособности вузов в цифровой среде. В работе отечественных ученых-аналитиков внимание уделено изучению состоянию ресурсов и инфраструктуры цифровизации в сфере образования, например, были сделаны заключения, что виды дистанционного обучения по уровню доходности в трех категориях, такие как страны с уровнем дохода ниже среднего, выше среднего и высокого на первом месте стоит онлайн обучение, второе место отдается ТВ обучению. Также онлайн обучение является передовым видом дистанционного обучения среди таких регионов, как Восточная Азия и Тихий Океан, Европа и ЦА, Латинская Америка и Карибский бассейн, Ближний Восток и Северная Африка. Южная Азия предпочтение отдает ТВ обучению, затем лидирует онлайн обучение, обгоняя радио обучение[1].

Также нами были определены, что под привлекательностью вузов представляются ряд показателей, которые в общем разделены на три основные группы: показатели объективной системы оценки результативности образовательной деятельности, показатели проявления и значимости новых позиций учредителей и спонсоров вузов, показатели системы управления [2].

В международной научной базе Scopus при сборе информации по направлению цифровых платформ выдаются 194326 работ, в котором доля научных исследований (обзорные и научные статьи) составляет более 80% [3]

Цифровая среда вузов представляется, как одна из частей образования,

направленного на персональное обучение, в котором сформирована интеграция цифрового обучения, включающего в себя цифровых платформ, образовательных приложений, платформ для видеоконференций и социальных сетей.

Уровень концентрации и динамики развития высшего образования в 2017-2022 гг. показало, что количество студентов увеличилось в три раза (2017 – 297,7 тыс.; 2022 – 1040,0 тыс.); количество иностранных студентов увеличилось в четыре раза (2017 – 1,3 тыс.; 2022 – 5,1 тыс.); количество преподавателей вузов увеличилось в 1,6 раза (2017 – 25,0 тыс.; 2022 – 40,0 тыс.); расходы вузов в реальном выражении увеличилось в 1,3 раза (2017 – 73,1 млрд сум; 2022 – 184,5 млрд сум [4]) .

При проведении маркетинговых исследований по сбору информации о вузах, количества которых по итогам 2022 года составило 189 вузов, и их веб-адресов в интернет-среде были выявлены следующие источники:

- на сайте ERASMUS предоставлен список с группировкой вузов по подчиненности (14 групп) – 81 вузов [5];

- в системе NEMIS также предложен список 214 вузов с группировкой по их типу (4 – академии; 39 – университетов; 47 – институтов; 72 – коммерческих вузов; 26 – филиалов; 26 – иностранных вузов);

- в национальной базе данных научных исследований Узбекистана представляется рейтинг вузов, также список вузов, в котором представлены 89 вузов [6].

Также существуют международные ресурсы, такие как Webometrics, где можно найти информацию и оценить её. Общая картина такова, что в интернете доступно около 20% информации о вузах Узбекистана. Кроме того, мы заметили, что многие университеты, которые входят в международные рейтинги, активно работают над улучшением привлекательности своего контента по сравнению с национальными ресурсами SCIENCEWEB.

Для достижения этой цели важно учитывать такие факторы, как общее впечатление от сайта, соответствие его концепции, удобство использования,

поток внимания к новостям и другим разделам, использование пространства, цветовые схемы, легкость восприятия, наличие качественных элементов, сочетание шрифтов, читабельность текста, актуальность изображений, понятность графических изображений и адаптация сайта под размеры экранов и т.д.

К сожалению, в процессе создания веб-страниц были выявлены распространенные ошибки, которые часто допускаются. В их число входят следующие: использование неуникальных изображений, отличающихся от типичного внешнего вида персонажей, отсутствие или неприметное расположение функции поиска, слишком большое количество графических элементов, отсутствие структурирования контента на смысловые блоки или наличие их в избытке, а также различные вертикальные отступы в верхней и нижней части смыслового блока. Кроме того, стоит отметить, что сегодняшние тенденции в привлекательности контента сделали упор на легкость, простоту, минимализм и естественность.

Список использованных источников:

1. Давлетов Ф., ЦЭИР Экономическое обозрение, №5 (245), 2020.
2. Шибанова Е.К. Методика оценки «Привлекательности» вуза на основе форсайт-проектирования // Социум и власть. 2015. №4 (54). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-privlekatelnosti-vuza-na-osnove-forsayt-proektirovaniya>
3. Международная научная база <https://www.sciencedirect.com/>
4. Агентство по статистике при Президенте Республики Узбекистан. <https://stat.uz/ru/>
5. Программа Erasmus+ для регионов Узбекистан <http://www.erasmusplus.uz/ru/Higher-education/HEI/index.htm>
6. Национальная платформа рейтингов вузов <https://scienceweb.uz/resources/>